

KO'RISH ANALIZATORLARI

Tangirova Shahlo O'ralovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahar 18-umumiy o'rta ta'lim
maktabining biologiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635863>

Abstract

Ushbu maqolada ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan bolalarda jismoniy mashqlar yordamida harakat koordinatsiyasini rivojlantirishning tanlangan vosita va uslublari ochib berilgan.

Key words: harakat, ko'zi ojizlar, analizator, koordinatsiya.

KIRISH

Hozirgi shiddat bilan o'zgarayotgan zamon sharoitida o'sib kelayotgan yosh avlod oldiga ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga hamda atrof-muhitga moslashish vazifalarini qo'yimoqda. Jamiyat rivojlanishining zamonaviy dinamikasi shundan iboratki, bunda mutaxassisni tayyorlashga qo'yiladigan talablar har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu hodisaning sabablaridan biri jamiyatning o'zgarib turuvchi, yashash sharoitlariga yangi talablarni qo'yilishi va bu o'zgarishlarga tez moslashish masalalari bilan belgilanadi.

Bolalarda ko'z nuqsonlari borligi tufayli ko'rish analizatorlari faoliyatining buzilishi harakat faolligining pasayishiga olib keladi hamda talabalar turli harakatlarni bajarayotganda katta qiyinchilikni keltirib chiqarmoqda.

Ko'rish analizatorlari bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirishda asosiy o'rin egallaydi.

Ko'z nuqsoni bo'lgan bolalarning harakatlari aynan bir xil va aniq, o'z vaqtida, oqilona va hozirjavob yechimni ta'minlovchi boshqarish sifatlarining rivojlanganligiga bog'liq.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan talabalarda harakat yetishmasligi gavgada ortiqcha massaning paydo bo'lishi, qad-qomatning buzilishi, ko'rish qobiliyatining yomonlashuviga hamda organizmning yurak qon-tomir va nafas olish tizimlari funktsional imkoniyatlarini pasayishiga olib keladi. Ko'rish qobiliyatida o'zgarishlari bo'lgan bolalar o'z tengdoshlaridan ko'plab ko'rsatkichlari bo'yicha ishonchli darajada ortda qolish holatlari ($R > 0.05$) kuzatilmogda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki usul va vositalar, jismoniy yuklamalarni me'yorlash va ularning jadalligi ta'sirida tajriba guruxining ko'rsatgich dinamikasi ijobiy ta'sir etkanligi aniqlandi, bu esa pedogogik ilmiy tajribaning samaradorligini ko'rsatadi.

Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan bolalar harakat koordinatsiyasini rivojlanish darajasi ortganligi, ularning harakat imkoniyatini oshiradi. Harakatlarni bajarishdan ortda qolgan talabalarga nisbatan harakat sifatlarini to'g'rilash va rivojlantirish uchun adaptiv jismoniy tarbiyaning qo'shimcha mashg'ulotlar qo'llanildi.

Tadqiqotdan oldingi natijalar shuni ko'rsatadiki 1-nazorat mashqimizda statik rejmda bajarilgan mashq davomiyligi 22 soniyani tashkil etgan bo'lsa, tadqiqotdan keying ko'rsatkichi 27 soniyaga o'zgardi, dinamik ish bajargandan keying esa bu ko'rsatkich 18 soniyani tashkil qilgan bo'lsa tadqiqotdan so'ng 23 soniyaga yahshilanganini ko'rishimiz mumkin.

2- nazorat mashqimizda statik rejmda 21 soniyani tashkil etdi, dinamik ish bajargandan keying 17 soniyani tashkil qildi. Tadqiqotdan keyingi ko'rsatkichlari statik 27 soniyaga, dinamik ish bajargandan keyin 24 soniyaga o'zgardi.

3- nazorat mashqimizda statik rejim 23 soniyani tashkil etdi, dinamik ish bajargandan keying 18 soniyani tashkil qildi. Tadqiqotdan keyingi ko'rsatkichlari statik 28 soniyaga, dinamik ish bajargandan keyin 24 soniyaga o'zgardi.

4- nazorat mashqimizda statik rejim 24 soniyani tashkil etdi, dinamik ish bajargandan keying 19 soniyani tashkil qildi. Tadqiqotdan keyingi ko'rsatkichlari statik 28 soniyaga, dinamik ish bajargandan keyin 25 soniyaga o'zgardi.

Harakat koordinatsiyasini rivojlantirish dinamikasi darajasini aniqlash uchun o'tkazilgan test natijalari tadqiqot qilinayotgan barcha yosh guruxlarida statistik ishonchli o'zgarishlarini ($R < 0.05$) aniqlab berdi .

XULOSA VA MUNOZARA

O'tkazilgan tadqiqotga yakun chiqarib ta'kidlash zarurki, ko'rish faoliyatida turli xil buzilishlari bo'lgan o'quvchilar tengdoshlari bilan solishtirganda, harakatning turli ko'rsatkichlari bo'yicha ancha pastligi aniqlandi. Ko'z nuqsoni bo'lgan bolalarda harakat kordinatsiyasini rivojlanish darajasi yosh dinamikasi rivojlanishida o'xshash tavsifga ega ekanligi aniqlandi.

Tajriba guruxidagi uslubiyat ta'siri natijasida o'rganilayotgan koordinatsiya ko'rsatgichlarining o'sish sur'atlari yuqori ekanligi aniqlandi. Ko'rish depressiyasi bo'lgan o'quvchilarda o'tkazilgan test sinov ko'rsatgichlari jismoniy tarbiya bo'yicha "o'rta", "o'rtadan yuqori" me'yoriy talablar darajasiga mos kelishi aniqlandi.

Использованная литература:

1. Светличная Н.К. Адаптивная физическая культура и спорт [Текст]: учебник/ Н.К.Светличная. – Ташкент: «O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi», 2021– 232 с.
2. Светличная Н.К. Интегральный подход в оценке функционального состояния занимающихся адаптивной и оздоровительной физической культурой // Материалы XXVI Международного научного Конгресса
3. «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Казань, 2021. – С.412-414.
4. Светличная Н.К. Повышение эффективности применения средств адаптивной физической культуры и спорта у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья // Сборник научных трудов XXIV Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех».
5. – Казань, 2020. – С.361-364.
6. Роль психологической подготовки паралимпийцев пауэрлифтеров высокой квалификации. Фан - Спортга(илмий - назарий журнал) № 3, Чирчиқ, 2020
7. Особенности тренировочного процесса атлетов высокой квалификации в паралимпийском пауэрлифтинге. Фан – Спортга (илмий - назарий журнал) № 1, Чирчиқ, 2020
8. Sobirova L.B. 1-4 sinf o'quvchilarida skolioz kasalligini davolashda maxsus mashqlardan foydalanish samaradorligi Fan – Sportga (ilmiy - nazariy jurnal) № 2, Chirchiq, 2018 69-73-b
9. Abdiev SH.A. Tayanch-xarakat aparati shikastlangan yuqori malakali uloqtiruvchilarni mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish. fan-sporti (ilmiy-nazariy jurnal) №4 , Chirchiq, 2021